

ODAMIYLIK HAQIDA RISOLA

A TREATISE ON HUMANITY

ТРАКТАТ О ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ

Rasulova Sarvinoz, sarvina_ok@mail.ru

ToshDO‘TAU dotsenti v.b., (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston qahramoni Tohir Malikning “Odamiylik Mulki” asari tadqiq qilingan. Risolaning har bir faslida e’tibor qaratilgan mavzular, hayotiy voqea-hodisalar, umumlashma xulosalar batafsil o‘rganilgan.

Annotation. This article examines the work of the hero of Uzbekistan, Tahir Malik, “The Property of Humanity”. The topics, life events, and general conclusions focused on in each chapter of the treatise are studied in detail.

Аннотация. В статье рассматривается произведение героя Узбекистана Тахира Малика «Достояние человечества». Подробно рассматриваются темы, события жизни и общие выводы, освещаемые в каждой главе трактата.

Kalit so‘zlar: qissa, kitobxon, adabiyot, odob, ota-ona va farzand munosabatlari, tarbiya, mehr, oila, rashk, do‘st, axloqiy tushunchalar.

Keywords: story, reader, literature, etiquette, parent-child relationships, upbringing, love, family, jealousy, friend, moral concepts.

Ключевые слова: рассказ, читатель, литература, этикет, детско-родительские отношения, воспитание, любовь, семья, ревность, друг, нравственные понятия.

Kirish. O‘zbek adabiyoti taraqqiyotiga sezilarli ta’sir ko‘rsatayotgan ijodkorlardan biri Tohir Malikdir. U nasr yo‘nalishida, xususan, qissa janrida faol ijod qilib kelmoqda. Shu kungacha uning bir qator nasriy asarlari nashr etildi. “Falak” qissasi yozuvchini iqtidorli fantast yozuvchi sifatida xalqimizga tanitgan edi. Mustaqillik yillarida yozilgan “Shaytanat” (5 kitobdan iborat) asari esa adibga

chinakam shuhrat keltirdi, yozuvchi iqtidorining nechog‘li baquvvat va ko‘lamli, jozibador, keng ekanidan yana bir karra dalolat berdi. Bu asar yuz minglab nusxada qayta-qayta chop etilgani va hamon sevib o‘qilayotgani shundan dalolat berib turibdi. Yozuvchining “Zaharli g‘ubor”, “Somon yo‘li elchilari”, “Chorrahada qolgan odamlar”, “Qaldirg‘och”, “Alvido, bolalik”, “So‘nggi o‘q”, “Charxpalak”, “Murdalar gapirmaydilar”, “Talvasa” kabi asarlari ham kitobxonlar qalbiga kirib, undan joy olishga ulgurdi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Bizga ma‘lumki, o‘tmishda yozuvchilarimizning aksari badiiy asarlar yozish bilan bir qatorda axloqqa doir risolalar ham bitganlar. Agar ziyraklik bilan kuzatsak, o‘tmish adabiyotimizning asosini odob masalalari band etgan. “Adabiyot” – “odoblar to‘plami” ma‘nosini anglatishi ham shundandir. Badiiy asar qaysi tarzda, qaysi yo‘nalishda yozilmasin, odamlarni tarbiya qilishga xizmat qilishi lozim. Tarixda bunday kitoblarning hisobi yo‘q. Ana shunday kitoblarda berilgan hikmatlar bilan kitobxonlarni tanishtirish maqsadida Tohir Malik bir qancha axloqiy risolalar yaratdi. “Mehmon tuyg‘ular”, “Imonlashish umidi”, “Jinoyatning uzun yo‘li” shu yo‘nalishda yozilgan asarlardir.

2012-yil “Sharq” nashriyotida yozuvchining odob-axloq mavzusiga bag‘ishlangan yana bir ma‘rifiy risolasi “Odamiylik mulki” nashr etildi. Uch fasldan iborat ushbu risolada insonlarning ma‘rifat olamini boyitishga xizmat qiluvchi ma‘lumotlar, suhbatlar o‘rin egallagan. Ushbu risolaning yozilishi haqida Tohir Malikning o‘zi shunday deydi: “Tarixda odob haqida kitoblar juda ko‘p. Shularning ayrimlarini o‘qish jarayonida kaminada undagi hikmatlar bilan birodarlarni tanishtirish mayli uyg‘ondi. Rahmatli tog‘am, ulug‘ adib Mirzakalon Ismoiliiy axloq masalalariga doir bir qancha risolalar yozgan edilar. Shulardan biri – “Qizlar daftariga”ni yozgach, muxlislardan ko‘plab maktublar oldilar va uning davomi sifatida “Bunisi sizlarga, yigitlar” degan axloq kitobini yozishni niyat qilgan edilar. Ammo bu niyat amalga oshmay armon bo‘lib qoldi. Shu nom ostida bir kitob yozmoqlikni ko‘p o‘yladim. Hamkasblarim orasida ham bu ishga jalb etganlar bo‘ldi. Uzoq yillar davomida tayyorgarlik ko‘rgan bo‘lsam-da, yozishni boshlashga jur‘at eta olmadim. Vaqti-soati yetibdi, shekilli axloq mavzuiga doir to‘plagan

ma'lumotlarimni qaragam, yetmishdan ziyot daftarga jo bo'libdi. Allohga tavakkal qilib ishni boshladim" [Тоҳир Малик, 2008. 4]. Ko'rib turganingizdek, yozuvchi bu risolani yozishni anchadan beri ko'ngliga tugib qo'ygan. Mana endi yillar o'tib ana shu kitobni yozib, kitobxonlar hukmiga havola qilmoqda.

Mazkur risolaning birinchi fasli “Ishq fasli” deb nomlanadi. Bu faslda yozuvchi bir qancha mazularda fikr yuritadi. Masalan, “Guliston ista, ey ko'ngil” deb nomlangan bobi muqaddima o'rnidagi dastlabki suhbat bo'lib, unda mazkur kitobga tartib berish sabablari, maqsadlari bayoni, “Yo saodat – yo falokat” inson ro'parasida turgan ikki yo'l – hidoyat va zalolat yo'llari hamda tarbiya mezoni xususida, “Sevgan suyganiga etar itoat” bobi esa ishq-muhabbat ta'rifi, uning xillari, qalbdagi jilosi bayoni xususidadir. Bundan tashqari, “Hurmati volidayn – farz ayn”, “Bemehr qarindoshdan mehr bilgan yot yaxshi”, “Jamiyatning durru gavhari”, “Eng yaxshi do'st” nomli boblarida ota-ona va farzand munosabatlari, tarbiya, mehr, oila, rashk, do'st kabi axloqiy tushunchalar haqida so'z yuritiladi. Xususan, yozuvchi tarbiya asoslari haqida so'zlab quyidagi fikrlarni keltiradi: “Fazilatni qo'riqlaydigan go'zal axloqni va yaramas yo'ldan, yomon ahvolga tushishdan saqlaydigan hushyorlikni donolar tarbiyaning muhim asoslaridan hisoblaganlar. Yana: va'daga – vafo, nasibaga – rizo, har bir baxtsizlikka qarshi chidamli bo'lish, haqiqat va to'g'rilikka rioya qilish...

Insonni inson bo'lishiga bois tarbiyadir va uch narsaga ehtiyoj sezadi: iste'dodga, ilmga va mashqqa” [Тоҳир Малик, 2008. 25-30]. Shu o'rinda ushbu fikrlarni bayon qila turib adib Hazrat Navoiydan ikki bayt keltiradi:

“Qobilg'a tarbiyat erur ul nav'kim, guhar,

Tushsa najosat ichra yugay kimsa oni pok.

Gar it uzumiga kishi may birla bersa suv,

Bu tarbiyat bila qila olg'aymu oni tok.

(Qobiliyatli kishiga berilgan tarbiya gavhar kabi qimmatlidir. Gavhar najosatga tushsa ham yuvilsa – tozalanadi, qimmatini yo'qotmaydi. Ituzum may

bilan sug‘orilsa ham ituzumligicha qoladi, hech zamon tokka aylanmaydi)” [Тоҳир Малик, 2008. 31]. То‘g‘ri, bosh qancha aql va ilmga to‘lib toshsa ham axloqni sira unutmash kerak. Inson o‘zidagi ma’naviy jihatlarni, vijdon va nafsni tarbiyalashi, ehtirosini boshqara olishi, xunuk odatlarni tark etishi, ilmiy yutuqlarini insoniyat foydasiga yo‘naltirishi lozim. Bo‘lmasa u to‘g‘ri yo‘ldan ozishi mumkin.

Risolaning “Baxt fasli” deb atalgan bobida baxtiyorlik, ibodat, ilm, jaholat, aql, oqil, dono, nodon, til, nafs, sabr-toqat haqida so‘z yuritiladi. Inson baxtiyor bo‘lish uchun yaralgan. Kishi dunyoda boy bo‘lish uchun emas, balki baxtli bo‘lish uchun yashaydi. Zotan qush parvoz uchun, inson esa baxtiyor bo‘lish uchun yaralgandir. Yozuvchi ushbu faslda til xususida ham o‘z fikrlarini bayon qiladi. Barchamizga ma’lumki, daraxtni kessalar uning ildizidan bir shoxcha ko‘karib, uning o‘rnini bosadi. Tanadagi qilich va o‘q yarasi ham bitib ketadi. Ammo til yarasi hech qachon tuzalmaydi, ya’ni qalbgacha sanchilgan so‘z o‘qini chiqarib bo‘lmaydi. Badan zahardan, qalb yomon so‘zdan o‘ladi. Chunki so‘z qilichi temir shamshirdan ham o‘tkirroqdir. Vujud yaxshi taom bilan jonlanganidek, qalb ham yaxshi so‘zlardan orom oladi. Nina qo‘lni sanchib azoblaganidek, qattiq so‘z ham ko‘ngillarni sanchib, yaralaydi. Ammo nina sanchig‘i bitib ketar, dil yarasi bitmaydi. Qattiq so‘zning dilni yaramasligi uchun o‘sha so‘zni aytadigan labingni yopiq tut, ya’ni ko‘ngilni buzg‘uvchi so‘zlar uchmasidan oldin labingni tikib tashla, – deb yozadi Tohir Malik. Zero, yomg‘ir tomchilari yerni jonlantirgani kabi komil insonlarning so‘zlari ko‘ngillarni jonlantiradi.

Mazkur risolaning uchunchi bobi «Saodat fasli» deb nomlanadi. Ushbu faslda xulq, vijdon, vafo, chin so‘z, tuhmat, salomlashish odobi, kamtarlik, g‘azab va hilm, mardlik va oliyjanoblik, halol va harom, tavba, shukrona kabi mavzularda so‘z yuritiladi. Yozuvchi yillar davomida odob-axloqqa doir to‘plagan fikrlari, materiallarini ana shu risolaga jo qilgan.

“Odamiylik mulki” risolasida ko‘plab ibratli Allohga xush keluvchi yaxshi odoblar haqidagi oyatlar, hadisi sharifdan namunalar, rivoyatlar, mulohazalar keltiriladi. Mashhur yozuvchi, olim, shoirlarning asarlaridan parchalar beriladi..

Masalan, “Tilingni avayla, omondir boshing” nomli bobda til haqida quyidagi hikoya keltiriladi: “Podshoh to‘rt olimni chorlab debdi-ki:

– Har biringiz bittadan shunday hikmat aytingizki, u tarbiyaning asosi bo‘lsin.

Birinchisi aytibdi:

– Donishmand odamlarga yarashadigan narsa – so‘zlamaslikdir!

Ikkinchisi debdi:

– Dunyoda eng foydali narsa shuki, inson o‘z aqli bilan maslahatlashmasdan so‘z boshlamasin.

Uchinchisi:

– Inson uchun eng xayrli narsa – o‘ylamasdan so‘zlamaslikdir.

To‘rtinchisi aytibdi:

– Inson uchun eng tinchi shuki, u o‘zini tole ixtiyoriga topshirsin” [Тоҳир
Малик, 2008. 441]. То‘g‘ri, so‘zlar – o‘zlikning ifodasidir. Katta daraxtlar kichik
urug‘larda yashiringani singari insonning asl qiyofasi, ko‘rinishi uning so‘zlariga
yashiringan bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, Tohir Malikning “Odamiylik mulki” asari axloq
risolasi bo‘lib, u insonlarni faqat ezgu ishlar, ezgu amallar qilishga chorlaydi va
dunyodagi jamiki yaxshi va yomon fazilatlar, illatlar haqida kitobxonlar bilan dildan
fikrlashadi. Ularni o‘z-o‘zlarini tarbiyalashga da‘vat etadi. Shunday ekan, mazkur
kitob ma‘rifat olamimizni yanada boyitishga xizmat qiladi, degan umiddamiz. Tohir
Malik tomonidan qalamga olingan va ushbu kitobga kiritilgan fikrlar o‘zining
ibratliligi, keng ko‘lamni qamrab olishi va ma‘no-mohiyati bilan o‘quvchilar
xotirasida muhrlanishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

1. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002.
2. Расулов А. Танқид, талқин, баҳолаш. – Тошкент: Фан, 2006.
3. Саримсоқов Б. Бадиийлик асослари ва мезонлари. – Тошкент: Халқ мероси, 2004
4. Тоҳир Малик. Одамийлик мулки. – Тошкент: Шарқ, 2012.
5. Қўшжонов М. Ижод масъулияти. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 1981.
6. Қўшжонов М. Абдулла Қаҳҳор маҳорати. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 1988.
7. Қўшжонов М. Ҳаёт ва қаҳрамон. - Тошкент: Ғафур Ғулом, 1979.
8. www.adabiyot.uz